

O CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO TÓPICO CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

Maria Laura Vicente de Souza
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus São Paulo do Potengi
vicente.l@escolar.ifrn.edu.br

Francisco Djnnathan da Silva Gonçalves
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus São Paulo do Potengi
djnnathan@yahoo.com.br

Gabriel Garcia da Costa
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus São Paulo do Potengi
costa.gabriel@ifrn.edu.br

Resumo: O estudo possui o intuito de analisar o Conhecimento Especializado do Professor de Matemática, que utilizaria o livro “Trabalhando com Geometria” de Kaufman et al. (1989) para trabalhar o tópico de construções geométricas. Para isso, partindo de uma abordagem metodológica qualitativa, foi feita uma revisão bibliográfica sobre a ferramenta analítica MTSK, enfatizando os estudos dos próprios criadores do modelo, e uma pesquisa descritiva sobre o volume 01 e 02 do livro supracitado, que consistiu em analisar o conteúdo do material e descrever a maneira que está disposta para o processo de ensino e aprendizagem. O estudo gerou resultados positivos, apresentando que, a utilização do MTSK é uma maneira interessante de se pensar o conhecimento matemático do professor e sua aplicação; e a combinação com o material didático escolhido, apontou que, pela análise teórica de seus conteúdos e de suas explicações, o docente que utilize esses livros pode possibilitar um novo sentido criativo e mais simples de aprender e ensinar a Geometria Plana. Lembrando que, não é certeza obter esses resultados, mas é essencial investir para que o planejamento se concretize positivamente.

Palavras-chave: MTSK; Geometria; Construções Geométricas.

1 Introdução

Indubitavelmente é essencial que os professores possam buscar maneiras de consolidar e aprimorar o conhecimento matemático para si e para as instituições de educação básica (majoritariamente do poder público), visando mudar a realidade que enfrentam. Para isso, esse estudo irá abordar sobre a vertente da Matemática que possui uma maior proximidade com a realidade cotidiana dos estudantes: a Geometria, especificamente, no tópico de Construções Geométricas, isso porque, como incita Lorenzato (1995), as construções e visão geométricas são notadamente omitidas e o ensino destes estudantes, se concentra no algebrismo e fuga da empiria.

É observável que as metodologias de ensino são os principais instrumentos para se planejar e alcançar um aprendizado mais sólido, por isso, será utilizada como embasamento teórico, as finalidades do MTSK, que traduzido para o português significa “O Conhecimento Especializado do Professor de Matemática”. Juntamente ao estudo citado acima, será feita uma descrição do conteúdo e a maneira que o docente ensinaria Geometria, utilizando os volumes 1 e 2 do livro “Trabalhando com Geometria” de Kaufman et al. (1989), vale ressaltar que, a coletânea desses livros possui 4 volumes. Assim, tornando possível a verificação do conhecimento matemático especializado do docente e o conhecimento adquirido pela utilização deste material didático, no processo de ensino e aprendizagem.

2 Objetivo

O estudo objetiva analisar o Conhecimento Especializado do Professor de Matemática no tópico de Construções Geométricas, a partir da utilização do material didático de Estela Kaufman et al. (1989), intitulado “Trabalhando com Geometria”. O conhecimento especializado do professor de matemática busca analisar o saber matemático que esse docente detém e como ele é trabalhado na interação com seus alunos, por isso, foi optado como embasamento teórico para este artigo. Já o livro didático citado, é uma coletânea com 4 volumes (será utilizado os volumes 1 e 2, com o intuito de introduzir a temática, mas que futuramente, se planeja ter uma continuação com os outros), publicados no final da década de 80, que possui um conteúdo teórico visualmente bastante prático, pois abusa positivamente das construções geométricas e do processo de criação dessas figuras, não tendo uma leitura rebuscada tanto gramaticalmente quanto algebricamente. Por isso, a união dessas ideias foi capaz de construir o objetivo para esta temática.

3 O Conhecimento Especializado do Professor de Matemática (MTSK)

Quando observamos a realidade do ensino e aprendizagem de matemática na Educação Básica, particularmente da rede pública de ensino, percebemos que há uma precarização em algumas unidades, e isso pode acontecer por diversos fatores, como: falta de interesse dos alunos, escassez na infraestrutura da escola e nos recursos, Um professor

que teve lacunas na sua formação, não teve uma formação completa ou não busca formação complementar para se adequar as diversas metodologia. Neste estudo, focaremos no fator: formação do professor de matemática e o conhecimento necessário para que possa ensinar matemática.

O MTSK, que significa Mathematics Teacher's Specialized Knowledge e traduzido para o português quer dizer “O Conhecimento Especializado do Professor de Matemática”, é um modelo de investigação que analisa o conhecimento dos professores de matemática, visando auxiliar para seu aprimoramento profissional, pessoal e acadêmico (Moriel-Junior e Carrillo, 2014).

O conhecimento especializado do professor de matemática, foi desenvolvido na Espanha, tendo como principal representante o educador Jose Carrillo Yáñez. Essa abordagem analítica partiu dos pressupostos já desenvolvidos por Lee Shulman e Ball. Shulman desenvolveu o CPC, que significa “Conhecimento Pedagógico do Conteúdo”, e Ball (juntamente com seus colaboradores) originou o MKT, que representa “O Conhecimento do Professor de Matemática” (Souza e Oliveira, 2023).

Para Shulman (2015, p. 207), o CPC se caracteriza como:

[...] a combinação de conteúdo e pedagogia no entendimento de como tópicos específicos, problemas ou questões são organizados, representados e adaptados para os diversos interesses e aptidões dos alunos, e apresentados no processo educacional em sala de aula.

Nomeadamente, os estudos feitos por Shulman, buscavam explicar a importância de observar o conhecimento que o docente adquire em sua formação, e a maneira que ele irá ensiná-lo em sala de aula, isso porque, são abordagens metodológicas divergentes, já que o público alvo (os estudantes) não possui mesmo desenvolvimento cognitivo.

Simultaneamente, Carrillo estudou o MTK de Ball, que analisa no campo da Educação Matemática, o conhecimento que o professor necessita para ensinar matemática, enfatizando que é imprescindível dominar a matemática pura, mas que saiba dinamizá-la na sala de aula, pois lá, é necessário adaptar-se para ensinar: a matemática escolar. (Moriel-Junior e Carrillo, 2014).

De corolário, podemos concluir que o Conhecimento Especializado do Professor de Matemática é um instrumento analítico que visa complementar as limitações do CPC e do MKT, buscando especificar o real saber matemático e a administração dele, que o professor de matemática necessita para um processo de ensino e aprendizagem mais sólido, ou seja, a união do domínio específico e pedagógico da matemática, e suas limitações ao ser aplicado em sala de aula.

4 Trabalhando com Geometria: O conhecimento especializado do professor de matemática no tópico construções geométricas.

A Geometria possibilita aos alunos ter noção e entendimento do espaço em que vivem, pois provoca visualmente seu cognitivo. Esse conhecimento geométrico precisa ser despertado e idealizado desde a Educação Infantil, isso porque, são com informações e aulas lúdicas, que a criança desenvolve seus sentidos (Domínguez; Catalán; e Yáñez, 2021)

Com isso, as subseções abaixo irão descrever o conteúdo dos volumes 01 e 02 do livro “Trabalhando com Geometria”, que possui uma interface dinâmica visualmente, pois também é um livro mais antigo, mas é com ele, que iremos identificar o conhecimento do professor de matemática que utilize esse material didático como embasamento para suas aulas no quesito de Tópicos Geométricos.

4.1 Volume 01

O volume 01 da coletânea de livros “Trabalhando com Geometria” de Kaufman et al. (1989), trabalha especificamente com a Geometria Plana, e todo o processo de construção de suas figuras geométricas e das relações matemáticas sobre elas. Os conteúdos do livro são divididos em 5 unidades.

Na unidade I, são trabalhados os conceitos primitivos da Geometria Plana, que são: o ponto, a reta e o plano. Essas concepções são consideradas “primitivas” pois são elementos que originam as construções geométricas planas e não necessitam ser definidos ou demonstrados. Além disso, com o entendimento de retas, a unidade I finaliza com o conteúdo de segmentos de retas (consecutivos e colineares) e exercícios.

A unidade II se caracteriza pela introdução dos tipos de retas e ângulos formados. Nesta unidade, utilizando pontos de cada reta, os autores explicam a existência ou não da intersecção entre duas retas e conseqüentemente qual tipo elas são (concorrentes, perpendiculares ou paralelas). Claro, entre os tipos de retas, eles incluem o assunto referente ao tipo de ângulo formado (reto, agudo ou obtuso). Finalizam com exercícios.

Na unidade III, é inserida a noção sobre curvas, utilizando a prática de deslocar a ponta do lápis sobre uma folha no caderno sem retirá-la da superfície. Com a idealização das Curvas, os autores explicam o assunto de Regiões do Plano, inserindo a curva no plano e indagando qual a região interior e exterior que o ponto se encontra. Seguindo a lógica, também finaliza com exercícios.

Já na unidade IV, é oficialmente apresentado o plano cartesiano e sua estrutura, como o par ordenado (x,y) , o gráfico cartesiano ortogonal (abscissa e ordenada) e o produto cartesiano (o conjunto de pares ordenados entre dois conjuntos A e B, de modo que $A \times B$). A unidade finaliza da mesma forma.

Finalizando com a unidade V, que é a representação das figuras geométricas planas e sua estrutura e propriedades. As figuras apresentadas são: quadrado, paralelogramo, losango, retângulo, triângulos e trapézios. Os autores seguem a sequência de explicação exatamente como foi ordenada, e isso implica significativamente no entendimento de cada figura. E como todas as outras unidades, também finaliza com a prática de exercícios.

4.2 Volume 02

O volume 02 da coletânea, intensifica os conceitos da Geometria Plana, explicando cada especificidade e a maneira que se deve fazê-la. É um livro um pouco mais extenso que o primeiro e conta com 7 unidades.

Na unidade I são feitas algumas construções geométricas mais utilizadas, estudando possibilidades mais entendíveis de efetivá-las. Por exemplo: utilização do par de esquadros, traçados de retas paralelas ou perpendiculares, ponto médio de um segmento de reta, etc. Finaliza com exercícios.

A unidade II trabalha com as Regiões do Plano e suas interpretações referentes ao tipo de curvas (abertas ou fechadas, simples ou não-simples), à localidade dos pontos

(interiores e exteriores à curva), aos segmentos interiores à curva, à região convexa e não convexa ou exterior a uma curva, finalizando com polígonos convexos e não-convexos e exercícios.

Já na unidade III, é feita a definição, os elementos e a notação de cada tipo de ângulo, e as operações entre eles (adição, subtração, multiplicação e divisão). Intensifica o conteúdo, englobando todas suas características, como por exemplo: ângulos complementares, suplementares, adjacentes, nulos ou de uma volta, opostos, etc. Para complementar, traçam a bissetriz utilizando o compasso ou o par de esquadros. Também finaliza com exercícios.

Na unidade IV pratica algumas aplicações no sistema cartesiano ortogonal, como a translação de um ponto no plano, a transformação de figuras no plano e a translação e isometria. Segue o mesmo final das outras unidades.

Na unidade V, é trabalhado a Simetria central e axial no plano e o Eixo de simetria de uma figura plana.

A unidade VI esboça sobre o giro de uma figura plana, o sentido do giro (horário e anti-horário), o giro de uma semi-reta e a definição de rotação. Finalizando com exercícios.

E para finalizar o livro, temos a unidade VII, que explica a Redução e ampliação de figuras planas, semelhantes ou não. Conclui também com exercícios para praticar.

5 Metodologia

A pesquisa tem abordagem qualitativa e utiliza análise documental dos volumes 01 e 02 do livro *Trabalhando com Geometria*, articulando seu conteúdo às categorias do modelo MTSK (Mathematics Teacher's Specialized Knowledge), com o objetivo de identificar os saberes docentes exigidos para o ensino das construções geométricas.

Claro, além de observar a maneira que o livro dispõe sobre as construções geométricas, este estudo também irá considerar a aprendizagem dos estudantes e a profissional do professor, visando um aprimoramento em sua formação docente. Assim, a conclusão deste projeto sairá com resultados que servirão de auxílio para a formação

docente e para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes em relação à Geometria.

6 Resultados

O MTSK possibilitou a compreensão da importância do conhecimento que o professor necessita acarretar para realmente ser um profissional mais qualificado e que trabalhe bem o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. Além disso, utilizando essa ferramenta analítica, foi possível fazer a descrição dos livros didáticos e identificar qual conhecimento ele irá proporcionar para os estudantes e qual saber é necessário que o docente possua.

Em relação aos docentes, utilizando o volume 01 e 02 do livro citado, eles necessitam ter base sólida da matemática, principalmente na geometria e álgebra. Em específico, os professores necessitam ter afinidade com o plano cartesiano, sabendo manusear a construção dos gráficos e as informações nele contidas; saber apresentar o processo de construção das figuras geométricas, desde seus elementos primitivos, até a relação de suas propriedades; e utilizar de diferentes recursos didáticos, principalmente sabendo a manipulação de materiais concretos. Por exemplo, A Unidade V do volume 1, ao abordar a construção e classificação de quadriláteros, exige do professor domínio do conteúdo matemático (CEC) e habilidade para representar visualmente os conceitos (KEM).”

Para os alunos, o livro “Trabalhando com Geometria” é uma ótima opção para estudar a Geometria Plana de uma maneira mais prática, sem escritas robustas e com uma sequência que facilita a aproximação entre o estudante e o material que lhe é proposto.

Figura 01: Atividade sobre a representação de retas, semirretas e segmentos de retas

7) Complete a segunda coluna de acordo com a primeira:

- a) () \overrightarrow{AB} () \overrightarrow{BA}
 () \overline{BA} () \overline{AB}
- b) () \overrightarrow{AB} () \overrightarrow{BA}
- c)
- d)

Fonte: FAINGUELERNT, Estela Kaufman et al. (1989). *Trabalhando com Geometria*, vol. 01, p.29

Na figura 2, o livro propõe uma atividade sobre a representação de retas, semirretas e segmentos de retas. Veja que, é um exercício simples, mas que provoca um conhecimento do aluno, referente às representações corretas, tanto geometricamente, quanto algebricamente, pois ele precisará assimilar.

Figura 02: Tutorial de como utilizar o transferidor

Fonte: FAINGUELERNT, Estela Kaufman et al. (1989). *Trabalhando com Geometria*, vol. 02, p.45

Agora, utilizando uma figura do volume 02, é perceptível que o livro além de possuir uma interface dinâmica e autoexplicativa, ele também disponibiliza recursos que podem ser utilizados para facilitar o estudo da geometria, como acima, que apresenta um tutorial de como utilizar um transferidor.

Figura 03: Inserção de figura no Plano Cartesiano

Fonte: FAINGUELERNT, Estela Kaufman et al. (1989). *Trabalhando com Geometria*, vol. 02, p.84

Para finalizar, apresentamos uma figura contendo a inserção de uma figura em um Plano Cartesiano a partir da identificação de pontos e a ligação deles. Com isso, podemos concluir que os resultados acadêmicos que esse material didático pode trazer é altamente significativo e positivo, principalmente para aqueles alunos que repudiam a matemática e se sentem perdidos no processo de aprendizagem dela.

7 Considerações Finais

Concluimos que os livros analisados oferecem potencial significativo para o desenvolvimento de aspectos do MTSK, principalmente no que diz respeito ao

conhecimento do conteúdo e à adaptação didática, tornando-se assim uma ferramenta valiosa para a formação de professores de Matemática.

E em relação ao livro “Trabalhando com Geometria”, podemos concluir que é um material dinâmico, com conteúdo e interface autoexplicativo, que preza pela imaginação e materialização da Geometria, sem a utilização de uma escrita robusta que se aproxima mais do saber docente do que o saber escolar dos estudantes. Todavia, mesmo contendo atividades e explicações mais simples, ainda é necessário que o docente tenha sólido conhecimento matemático, principalmente no tópico das construções geométricas, visto que o livro traz muito essa característica. Assim, o estudo concluiu que o material pode possibilitar um processo de ensino e aprendizagem da Geometria Plana mais acessível, que puxa do professor um saber específico, pedagógico e criativo

8 Referências

DOMÍNGUEZ, Ana María Escudero. CATALÁN, María de la Cinta Muñoz-. YÁÑEZ, José Carrillo. **Conocimiento Especializado de un Profesor de Educación Infantil al Enseñar Cuerpos Geométricos**. Zetetiké, Campinas, SP, v.29, p.(1-17), 2021. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8661819/26795>. Acesso em: 11 abr. 2025.

FAINGUELERNT, Estela Kaufman et al. **Trabalhando com Geometria**, vol.1 e 2. São Paulo: Editora Ática, 1989.

LORENZATO, S. **Por que não ensinar Geometria?**. Revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Blumenau, v. 4, p. 3-13, jan./jun. 1995. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/emr/article/view/1311/721>. Acesso em: 21 dez. 2024.

MORIEL-JUNIOR, J. G. CARRILLO, J. **Explorando Índícios de Conhecimento Especializado para Ensinar Matemática com o Modelo MTSK**. Investigación en Educación Matemática XVIII, 2014, p. 465-474. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/33252596.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SOUZA, Bruno Francis. OLIVEIRA, Viviane Cristina Almada de. **Conhecimento Matemático para o Ensino e MTSK: uma revisão de literatura**. Revista Tangram, MS, V.06, Nº01, p. (187-209), Jan. / Mar. 2023. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/tangram/article/view/16921>. Acesso em: 03 abr. 2025.